

TIL O`QITISH MUOMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI

Ulasheva Sabina Adxamovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet tili orqali ta`lim-tarbiya berish, muallim va o`quvchi faoliyatini o`rganish metodi, chet tilini o`rgatish ilmi, jarayon va usullari, jumladan chet tilini o`qitish metodikasida qo`llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish to`g`risida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko`nikma, malaka, didaktika.*

Kirish:

Davlatimiz mustaqillikka erishganidan so`ng, istiqbolning ilk yillaridanoq O`zbekiston demoktarik hayot qurishga kirishdi. Iqtisodiyot ham muhim ahamiyat kasb etdi. Amalga oshirilgan islohotlar salmog`i yildan yilga oshdi. Faqatgina tub islohotlar emas balki boshqa javhalarda jumladan ta`lim tizimida ko`plab o`zgarishlar sodir bo`ldi. Ayniqsa chet tillarini o`rgatishga qiziqish oshdi va yoshlar uchun ko`plab sharoitlar yaratib berildi. Bundan asosiy maqsad yoshlarning bilim saviyasini oshirish, chet tiliga bo`lgan qiziqishini yanada kuchaytirish. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek, "Hozirgi paytda xorijiy tillarni o`rgatishga yurtimizda katta ahamiyat berilmoqda".

Muhokama va natijalar

Hozirgi vaqtda nafaqat chet tiliga o`qitish bo`yicha balki barcha fanlarga o`qitishni, o`rgatishni yangi-yangi metodlarini izlab topish va uni amalda sinab ko`rish to`g`risida ko`p ishlar qilinyapti. Bu hozirgi kundagi ta`lim-tarbiya jarayonini yaxshilash, uchun hal qilinishi kerak bo`lgan eng muhim muommalardan biridir. Avval chet tili o`qitish shut il sistemasini o`rganish deb qaralgan bo`lsa, keyingi yillarda o`qitishdagi muhim ko`zlangan narsa bu o`quvchilarni til nutqini o`stirishdan iborat bo`ldi. Shuni aytish kerakki, chet tili o`rganishdagi bu maqsadlar, o`z-o`zidan yoki boshqa kimsalar yoki shaxs tomonidan qo`yilmaydi, balki lingvistika va psixologiya fanlaridagi o`zgarishlar va jamiyatning ijtimoiy rivojlanib borishi bilan chambarchas bog`liqdir. Masalan: "Audiolingval" metodini olib ko`raylik. Bu metodning yuzaga kelishiga lingvistika fanidagi o`zgarishlar, ya`ni struktural oqimni ta`siri bo`ldi. U quyidagi omillarni o`z ichiga oladi:

- chet tilini o`rgatish avval og`zaki nutqqa o`rgatishdan boshlanmog`i zarur;
- til o`rganish turli strukturalar, nutq namunalari asosida amalga oshiriladi;
- mashqlar ham tilga asoslangan holda til materialini ko`p marta takrorlashni talab qiluvchi mashqlar bo`lishi kerakligini taqozo etadi;

- grammatik namunalar va leksikani tanlash chet til bilan ona tilini qiyoslashning natijalariga bog`liq bo`lishi kerak;
- talaffuzga katta e`tibor talab etiladi.

Bu metodning asosiy kamchiligi, mexanik mashqlarining ko`pligi va haqiqiy nutq mashqlarining ozligidir. Bu metod asoschilari metodist olimlar CH.Friz va R.Ladobardir. Masalan: CH.Friz boshlang`ich etapning asosiy mazmuni strukturalarni o`rganishni tashkil qilishi kerak deydi. Grammatikaning ko`nikmalarni hosil qilish ham shunga asoslangan bo`lishi maqsadga muvofiq (Sh. Alimov 2017.2-bet)

Til o`rganish ko`p qirrali ta`limot bo`lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o`zgarishni boshdan kechiradi. Jumladan ona-tili bilan chet-tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o`rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet tili bilan ona-tilini taqqoslab o`rgatish samarali natija beradi. Chet tili o`rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo`lishni taqozo etadi. Metodika va texnologiyalar chet tili o`rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Chet tili o`qitish metodikasida keng qo`llaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi (Zayniddin Sanaqulov, Baxromjon Jo`rayev 2021.523-bet).

Zamonaviy jamiyatda chet tillarni kasbiy ta`limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Turli sohalardagi mutaxxasislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko`rsatkichi yuqori bo`lganligi sababli, ularda til o`rganishga bo`lgan talab yuqoridir. Hozirda chet tillari maktab, kollej, litsey, oliy ta`lim muassasalarida o`rgatilmoqda. Turli darajadagi til bilimga ega bo`lmoqchi bo`lganlar uchun o`quv materiallarining innovatsion turlari mavjud. Chet tilini mukammal bilish va ma`lum darajani olish o`qituvchilarning amaliy uslublari va malakasiga ham bog`liq. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o`qitish usullaridan foydalanish qobiliyati yangi materiallarni tezkor tushunishga yordam beradi. Turli usullarni birlashtirib o`qituvchi muayyan ta`lim dasturlarini yechishga qodir bo`ladi. Shu munosabat bilan o`qituvchilar va talabalar xorijiy tillarni o`qitishning zamonaviy usullari bilan tanishishlari kerak. Natijada maqsadlariga erishish uchun eng samarali usullarni tanlay bilish ko`nikmalari shakllanadi.

Chet tilini o`rgatishda o`rganuvchining salohiyati va darajasi yoshidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich o`rgatish yaxshi natija beradi. Bunda o`quvchilar I.boshlang`ich bosqichda o`qitish, 2 o`rta bosqichda o`qitish, 3 yuqori bosqichda o`qitish asosida guruhlarga bo`linadi. Har bir bosqich uchun o`qituvchi tomondan maxsus faol dastur ishlab chiqiladi. Ta`limning faol usullari nafaqat o`quv jarayonida o`quvchilarni faol fikrlashga va amaliy faoliyatga undashga yordam beradi, balki ijobiy o`qitish motivatsiyasini shakllantirishga, ijodiy qobiliyatlarni

ochib berish va rivojlantirishga yordam beradi, o'quv materialini yuqori samaradorlik bilan

International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages" o'zlashtirishga yordam beradi. Darsning har bir bosqichi uchun nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchilar uchun ham samarali bo'lgan faol metodlardan foydalanish kerak. Ularning ba'zilari bilan tanishib chiqishingizni maslahat beraman, deyarli barcha texnikalar harakatchan ekanligini va nafaqat chet tili darslarida, balki boshqa o'quv fanlarida ham qo'llanilishi mumkinligini ta'kidlamoqchiman. 1.Tashkiliy bosqich/'Karusel" ("Merry Go Round") Ushbu texnika xayoliy fikrlash, xotiradan foydalanishga imkon beradi. Birinchi talaba o'qituvchidan kartani oladi va shu so'z bilan assotsiatsiyalarni nomlaydi. Karta o'qituvchiga qaytguncha zanjir bo'ylab uzatiladi. Har bir talaba o'z fikrlarini tez sur'atlarda ifoda etish imkoniyatiga ega.Ushbu bosqichda talabalar o'tgan materialni "eslab qolishadi". Gapirish qobiliyatini rivojlantirish uchun dars davomida "Intellectual isinish" tamoyilidan foydalanish mumkin. Qoida tariqasida, bunday mashqlarning leksik tayanchlari doskada, ayniqsa dastlabki bosqichda joylashgan. "Qor to'pi" ning o'sishi ikki yo'nalishda davom etishi mumkin: so'z boyligi ko'payishi va / yoki grammatikaning murakkabligi oshishi bilan. (O'RNAK: Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Elektron kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Elektron kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman, chunki ulardan foydalanish oson.) signal kartalari bilan ishlash, bu o'tgan materialni kartalar ko'rinishidagi taqdimoti. Ushbu uslub materialni tuzishga, o'quvchilar e'tiborini tiklashga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ingliz tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday usullar va o'yinlar o'quvchida bilimga ishtiyoq uyg'otadi. O'quvchi darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining sub'yektlariga aylantiradi.Chet tilini o'qitish jarayonida turli xil jadvallardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir. Ta'lim jarayonida jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani , masalan, zamonlardan foydalanib gaplar tuzish, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Chet tilini o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innavatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keldi. Innavatsion ta'lim texnologiyalarning samaradorligi ularning ta'lim jarayonida to'g'ri va unumli foydalanilganidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages"

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 27 maydagi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi . 8 янв. 2018

2. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. 2012, b-67

3. Отабоева, М. Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion

4."Chet til o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar" Zayniddin Sanaqulov

5. Khasanova, Gulsanam Khusanovna MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE WORLD // ORIENSS. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/main-trends-in-the-development-of-education-and-professional-training-in-the-world> (дата обращения: 05.01.2022).

6. Khasanova, G. K. "THE SUCCESS AND EDUCATION SYSTEM OF SOUTH KOREA AND JAPAN." Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материа (2021): 94.

7.<https://president.uz/oz/lists/view/4327>

8. Хашимова С. On some features of teaching foreign language for students of non-philological areas at the initial stage. - 2019. - Евразийское Научное Объединение. - С. 334-338.

9. Hashimova, S. A., & Nasirova, S. A. (2021). FEATURES OF FORMING OF ANIMATED NOUNS WITH THE AFFIXES IN MODERN CHINESE LANGUAGE. Journal of Central Asian Social Studies, 2(04), 1-10

10. Nasirova, S. A. (2020). CONCEPTS OF ФШ ^Ш" CHINESE DREAM" AND Щ ^ Ш ^ ^ " COMMUNITY OF THE ONE FATE OF HUMANITY"-A LINGUISTIC AREA. Journal of Central Asian Social Studies, 7(01), 05-14.

11. Abdullaevna, N. S. (2020). Lexical-semantic and cognitive specifics of political discourse (based on Si Jinping's speeches). ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 70(5), 1086-1092.

12. Nasirova, S. A., Hashimova, S. A., & Rikhsieva, G. S. (2021). THE INFLUENCE OF THE POLITICAL SYSTEM OF CHINA ON THE FORMATION OF SOCIAL AND POLITICAL TERMINOLOGY. Journal of Central Asian Social Studies, 2(04), 10-17.